

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Firuza Babayeva Sevdiyarovna

“BULUTLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI VA
TARMOQLARINING O'ZARO INTEGRATSIYALARI TAHLILI”

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2022/DEKABR

